

The significance of Ruzizi Delta: Rusizi Burundian Delta and Ruzizi Congolese Delta, in the Great Lakes Region, for the Conservation of Birds

Bashonga Bishobibiri Alexis^{1*}, Eric Sande², Majaliwa Mwanjololo³, Charles Kahindo⁴, Claver Sibomana⁵, Gaspard Ntakimazi⁶

¹Doctoral School of University of Burundi and Centre for Research in Hydrobiology (CRH) at Uvira, DRC E-mail: bshobisho@gmail.com;

^{2,3}Makerere University Kampala Uganda, Corresponding Author +256 772 688 55, E-mail: ericssande@cns.mak.ac.ug;

⁴State University of Bukavu (UOB), DRC ckahindo@yahoo.com

^{5,6}University of Burundi, Gaspard.ntakimazi@ub.edu.bi

ABSTRACT

The significance of the Ruzizi Delta: Rusizi Burundian Delta (RBD) and Ruzizi Congolese Delta (RCD), in the Great Lakes Region for bird conservation was investigated from April 2019 to November 2021 in five sites of the RBD and five sites of the RCD. The investigation was conducted by direct observation on transects counts, counting points and on bird species recognition routes using binoculars and two telescopes. Travels were facilitated by the motorized fiberglass boat and the double cabin field vehicle of the Centre for Research in Hydrobiology (CRH) in Uvira, Democratic Republic of Congo (DRC). At the end of our investigations, we drew up the list of 490 species divided into 84 families and 18 orders. The following groups were listed: (i) 359 species of resident birds, of which 74 (21%) were recorded in the RCD, 148 (41%) in the RBD and 137 species (38%) were recorded both in the RCD and the RBD; (ii) 131 migrant bird species, of which 24 (18%) were recorded only in the RCD, 44 (34%) in the RBD and 63 species (48%) were recorded both in the RCD and the RBD; (iii) 176 water bird species, of which 26 (15%) were only recorded in the RCD, 49 (28%) in the RBD and 101 (57%) were recorded both in the RCD and the RBD; (iv) 238 (49%) Ramsar bird species for the criteria A1, A2, A3, A4i, A4ii and A4iv, among them, 29 (12%) species were only recorded in the RCD, 107 (45%) in the RBD and 102 species (43%) recorded in both the RCD and the RBD; (v) 21 species (4%) of birds with IUCN (International Union for Nature Conservation) status, of which only one species (*Limosa limosa*, Black-tailed Godwit) was recorded only in the RCD, 13 (62%) were only recorded in the RBD and 7 species (33%) were recorded both in the RCD and the RBD; Finally, the research pinpointed 60 newly recorded bird species in the Ruzizi Delta, of which four 4 (7%) were recorded only in the RCD, 37 (61%) in the RBD and 19 species (32%) were recorded in both the RCD and the RBD. The sustainability of all these species and their groups in the Ruzizi Delta requires the protection of the wetlands of the Ruzizi Congolese Delta as a community reserve and potential Ramsar site which will be submitted by the Congolese Institute for Nature Conservation (ICCN) to the Ramsar Secretariat for designation as a Ruzizi Congolese Delta Ramsar site.

Keywords: Significance of the Ruzizi Delta; Ruzizi Congolese Delta; Rusizi Burundian Delta; Bird conservation; Great Lakes region.

INTRODUCTION

The significance of the Ruzizi Delta: Rusizi Burundian Delta (RBD) and Ruzizi Congolese Delta

(RCD), in the Great Lakes Region for the conservation of birds was investigated from April 2019 until August 2021 in five sites of the RBD and five sites of the RCD. Following documents are

How to Cite:

Bashonga Bishobibiri Alexis, Eric Sande, Majaliwa Mwanjololo, Charles Kahindo, Claver Sibomana & Gaspard Ntakimazi (2023). The significance of Ruzizi Delta: Rusizi Burundian Delta and Ruzizi Congolese Delta, in the Great Lakes Region, for the Conservation of Birds. *Biolife*. 11(3), 40-57.

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8360860>

Received: 14 July 2023; Accepted: 28 August 2023;
Published online: 18 September 2023

published about birds for the RCD and the RBD. Ornithological importance of DRC and conservation issues in protected and unprotected areas including wetland areas, are published by (Demey & Louette, 2001). The RBD is an Important Bird Area (Nkezabahizi & Manirambona, 2011); (Dowset & Dowset-Lemaire, 1993) and (Gaugris, 1979). Authors (Ntakimazi, Nzigidahera, Nicayenzi, & West, 2000) inventoried 120 bird species and their terrestrial or aquatic biotopes in the RBD. Finally the following authors (Nkezabahizi & Bizimana, 2008) investigated Burundi's Important Bird Areas Status and Trends 2008 listing only two birds, the White-winged Tern (*Chlidonia leucopterus*) and the African Skimmer (*Rynchops flavirostris*) fulfilling the Ramsar Criteria A4i and A1 in the Rusizi Natural Reserve. The very rich ornithological fauna of Rusizi Burundian National Park and Ramsar site includes 350 sedentary and migratory bird species (MEEATU, Ramsar, & WWF, 2014). For his dissertation, the graduate student Apollinaire Ntakiyica (Ntakiyica, 2008) checked the bibliographic State of knowledge on the distribution sites of ornithological fauna in Burundi. He presented 638 bird species for Burundi of which 410 were listed in the Rusizi Burundian Delta.

This paper is unique present the significance of Ruzizi Delta: Rusizi Burundian Delta (RBD) and Ruzizi Congolese Delta (RCD), in the Great Lakes Region for the conservation of birds. It updates the list of bird species of the RCD and the RBD (Bashonga, Sande, Kahindo, & Ntakimazi, 2023). To update the birds species hosted by the Ruzizi Delta both in the RBD and the RCD, we referred essentially to the following authors (Stevenson & Fanshawe, 2002); (Fishpool & Evans, Important Bird Areas in Africa and Associated Islands, Priority Sites for Conservation., 2001); (Demey & Louette, 2001); (Zimmerman, Turner, & Pearson, Zimmerman D. A.,

Turner D.A. & Pearson D.J. Birds of Kenya and Northern Tanzania, 1999); (Williams & Arlott, 1988); (Guggisberg, 1988) and (Guggisberg, 1986).

The African great lakes consist of seven lakes that span countries in East, South and Central Africa. These lakes are Lake Victoria, Tanganyika, Malawi, Turkana, Albert, Kivu and Edward in order of size. Put together, the lakes span ten countries which are the Democratic Republic of Congo, Burundi, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia (Chimatiro & al, 2021). The total surface area covered by these lakes is approximately 138,447 km². The total volume of water contained in these lakes is approximately 25% of the world's unfrozen freshwater. The Ruzizi Delta is located in the northern of Lake Tanganyika, in Burundi and the Democratic Republic of Congo (DRC) (Bashonga, Sande, Kahindo, & Ntakimazi, 2023).

This publication of the adaptation of Latin, English and French names of bird species to local languages: Kiswahili (Kis), Kifuluru (Kif) and Kihavu (Kih) is more particularly addressed to pupils, teachers, students, professors and decision-makers in the DRC, more particularly those from the Province of South Kivu who will be interested in the birds of the Ruzizi Delta, in the Great Lakes Region (Chimatiro & al, 2021).

Acknowledgements

I acknowledge the supervisors of my doctoral thesis, Professors Eric Sande Corresponding author of this paper from Makerere University Kampala Uganda and Gaspard Ntakimazi from the University of Burundi, and the members of my thesis Committee including Professors Majaliwa Mwanjololo, from the Makerere University Kampala Uganda, Charles Kahindo from the State University of Bukavu (UOB) and Claver Sibomana from the University of Burundi, for their useful comments. All of them are Co-authors of this paper. I acknowledge John Bates (PhD), Curator of the FMNH Chicago USA who trained me in bird and biodiversity inventory techniques, in the Albertine Rift, and Professor Louette Michel who trained me in birds of Ruzizi Plain taxonomy in his ornithological Laboratory of the Royal Museum of Central Africa in Tervuren Belgium. May they find here my deep gratitude! I then acknowledge Honourable Alfred Maisha Bishobibiri, my son, for funding my doctoral

academic fees. Mr. Alexandre Bashonga Heshima, my son, contributed to my doctoral publication papers fees. May he find here my sincere gratitude! I

finally acknowledge all those who far or near contributed to the success of this paper and the success of my doctoral programme.

Table-1. The significance of Ruzizi Delta: Rusizi Burundian Delta and Ruzizi Congolese Delta, in the Great Lakes Region, for the Conservation of Birds

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castaneux	Grebe ndogo (Kis)
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	Grebe yenyi kishugi (Kis)
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à coup noir	Grebe yenyi shingo nyeusi (Kis)
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	Pelikan nyeupe (Kis)
<i>Pelecanus rufescens</i>	Pélican gris	Pelikan ya kijivu (Kis)
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand cormoran	Batamayi kubwa (Kis); Muhiziarhahina (Kih)
<i>Phalacrocorax africanus</i>	Cormoran africain	Batamayi ndogo (Kis); Mwalegerere (Kih)
<i>Anhinga rufa</i>	Anhinga d'Afrique	Anhinga ya Afrika (Kis)
<i>Podica senegalensis</i>	Grébifoulque d'Afrique	Grebifulke ya Afrika (Kis)
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	Blonjios ndogo (Kis)
<i>Ixobrychus sturmii</i>	Blongios de Sturm	Blonjios ya Sturm (Kis)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	Nyangenyange kijivu (Kis)
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	Mchungu ngombe (Kis)
<i>Ardeolla ralloides</i>	Héron crabier	Nyangenyange (Kis)
<i>Ardeolla idea</i>	Crabier Blanc	Nyangenyange (Kis)
<i>Butorides striatus</i>	Héron strié	Nyangenyange ya mistari (Kis)
<i>Ardeola rufiventris</i>	Crabier à ventre roux	Nyangenyange (Kis)
<i>Egretta garzetta</i>	Egrette garzette	Nyangenyange (Kis)
<i>Egretta ardesiaca</i>	Aigrette ardoisée	Nyangenyange (Kis)
<i>Mesophoyx intermedia</i>	Héron intermédiaire	Nyangenyange (Kis)
<i>Casmerodius albus</i>	Grande Aigrette	Nyangenyange (Kis)
<i>Ardea goliath</i>	Héron goliath	Kifokoma (Kir)
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpre	Nyangenyange (Kis)
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	Nyangenyange (Kis)
<i>Ardea melanocephala</i>	Héron mélanocéphale	Nyangenyange (Kis)
<i>Scopus umbretta</i>	Ombrette africaine	Muhizi orhahina (Kih)
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	Sigonye nyeupe (Kis)
<i>Mycteria ibis</i>	Tentale ibis	Ibis Tentale (Kis)
<i>Ciconia abdimii</i>	Cigogne d'Abdim	Sigonye ya Abdimii (Kis)
<i>Ciconia episcopus</i>	Cigogne épiscopale	Sigonye ya kipapa (Kis)
<i>Anastomus lamelligerinus</i>	Bec-ouvert africain	Ibis kinywa wazi (Kis)
<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Jaribu d'Afrique	Jaribu ya Afrika (Kis)
<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Marabou d'Afrique	Marabu ya Afrika (Kis)
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré	Ibis ya Ethiopia (Kis)
<i>Bostrychia hagedash</i>	Ibis hagedash	Ibis Hagedashia (Kis)
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	Ibis ys Falcinelle (Kis)
<i>Bostrychia rara</i>	Ibis vermiculé	Ibis ya Rara (Kis)
<i>Platalea alba</i>	Spatule blanche	Kimamiyo (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamant rose	Flamingo ndogo (Kis)
<i>Phoenicopterus minor</i>	Flamant nain	Flamingo ndogo (Kis)
<i>Alopchen aegyptiacus</i>	Ouette d'Égypte	Batamayi ya Misri (Kis)
<i>Plectopterus gambensis</i>	Oie-armée de Gambie	Batamayi ya Gambi (Kis)
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Canard casqué	Batamayi yenyi kofia (Kis)
<i>Nettapus auritus</i>	Anserelle naine	Batamayi (Kis)
<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf	Batamayi (Kis)
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Dendrocygne fauve	Batamayi (Kis)
<i>Pteronetta hartlaubii</i>	Canard de Hartlaub	Batamayi ya Hartlaubi (Kis)
<i>Anas erythroryncha</i>	Canard à bec rouge	Batamayi yenyi mdomo mwekundu (Kis)
<i>Anas hottentota</i>	Sarcelle hottentote	Batamayi (Kis)
<i>Anas capensis</i>	Canard du Cape	Batamayi ya muji wa Cape (Kis)
<i>Thalassornis leuconotus</i>	Dendrocygne à dos blanc	Batamayi yenyi mgongo mweupe (Kis)
<i>Anas undulata</i>	Canard à bec jaune	Batamayi (Kis)
<i>Anas sparsa</i>	Canard noirâtre	Batamayi nyeusi (Kis)
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	Batamayi (Kis)
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	Batamayi (Kis)
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	Batamayi (Kis)
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	Batamayi (Kis)
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	Batamayi filimbi (Kis)
<i>Netta erythrophthalma</i>	Nette brune	Batamayi (Kis)
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	Kabemba nyeusi (Kis)
<i>Elanus caeruleus</i>	Élanion blanc	Kabemba nyeupe (Kis)
<i>Haliaeetus vocifer</i>	Aigle pêcheur	Kabemba mvuvi (Kis)
<i>Gypohierax angolensis</i>	Vautour palmiste	Kabemba (Kis)
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	Nyunda (Kif)
<i>Necrosyrtes monachus</i>	Vautour charognard	Kabemba (Kis)
<i>Trionoceph occipitalis</i>	Vautour à tête blanche	Kabemba (Kis)
<i>Torgos tracheliotus</i>	Vautour Oricou	Kabemba (Kis)
<i>Circus ranivorus</i>	Busard grenouillard	Kabemba (Kis)
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	Kabemba (Kis)
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	Kabemba (Kis)
<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	Kabemba (Kis)
<i>Accipiter badius</i>	Épervier Shikra	Kabemba ya Shikra (Kis)
<i>Accipiter ovampensis</i>	Épervier des Ovamos	Kabemba ya Ovamos (Kis)
<i>Accipiter minullus</i>	Épervier minule	Kabemba ndogo (Kis)
<i>Polyboroides typus</i>	Gymnogène d'Afrique	Kabemba (Kis)
<i>Polyboroides radiatus</i>	Gymnogène de Madagascar	Kabemba (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Buteo oreophilus</i>	Buse montagnarde	Kabemba (Kis)
<i>Buteo rufofuscus</i>	Buse rounoir	Kabemba (Kis)
<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes	Kabemba (Kis)
<i>Aquila wahlbergi</i>	Aigle de Wahlberg	Kabemba (Kis)
<i>Hieraetus spilogaster</i>	Aigle fascié	Kabemba (Kis)
<i>Hieraetus pennatus</i>	Aigle botté	Kabemba (Kis)
<i>Aquila verreauxii</i>	Aigle de Verreaux	Kabemba (Kis)
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Aigle Martial	Kabemba (Kis)
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Aigle couronné	Kabemba (Kis)
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	Kabemba (Kis)
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerelle nain	Kabemba (Kis)
<i>Falco ardosiaceus</i>	Faucon ardoisé	Kabemba (Kis)
<i>Polihierax semitorquatus</i>	Falconnet d'Afrique	Kabemba (Kis)
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	Kabemba (Kis)
<i>Falco concolor</i>	Faucon concolore	Kabemba (Kis)
<i>Falco amurensis</i>	Faucon de l'amour	Kabemba (Kis)
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	Kabemba (Kis)
<i>Falco chicquera</i>	Faucon chicquera	Kabemba (Kis)
<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	Kabemba (Kis)
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Kabemba (Kis)
<i>Numida meleagris</i>	Pintade de Numidie	Kanga ya Numida (Kis)
<i>Francolinus squamatus</i>	Francolin écaillé	Kwale (Kis)
<i>Francolinus nobilis</i>	Francolin noble	Kwale ya kifalme (Kis)
<i>Francolinus levaillantii</i>	Francolin de Levaillant	Kwale ya Levaillant (Kis)
<i>Francolinus streptophorus</i>	Francolin à collier	Kwale yenyi taji shingoni (Kis)
<i>Francolinus coqui</i>	Francolin coqui	Kwale ya Coqui (Kis)
<i>Francolinus hildebrandti</i>	Francolin de Hildebrandt	Kwale ya Hildebrandti (Kis)
<i>Francolinus afer</i>	Francolin à gorge rouge	Kwale yenyi shingo nyekundu (Kis)
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	Rali mkula mchele (Kis)
<i>Sarothrura pulchra</i>	Râle perlé	Rali yenyi uchanga (Kis)
<i>Sarothrura rufa</i>	Râle à Camail	Rali yenyi shingo ndefu (Kis)
<i>Sarothrura boehmi</i>	Râle de Böhm	Rali ya Boehmi (Kis)
<i>Crex egregia</i>	Râle des prés	Rali ya nafasi zisizo mafichomaficho (Kis)
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	Rali ya nafasi zenyi mafichomaficho (Kis)
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	Mueti ya madoamadoa (Kis)
<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	Marueti ya Bayilon (Kis)
<i>Amaurornis flavirostris</i>	Râle (Malouette) noire	Furubwindi (Kif)
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Poule d'eau	Nguma (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Buteo oreophilus</i>	Buse montagnarde	Kabemba (Kis)
<i>Buteo rufofuscus</i>	Buse rounoir	Kabemba (Kis)
<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes	Kabemba (Kis)
<i>Aquila wahlbergi</i>	Aigle de Wahlberg	Kabemba (Kis)
<i>Hieraetus spilogaster</i>	Aigle fascié	Kabemba (Kis)
<i>Hieraetus pennatus</i>	Aigle botté	Kabemba (Kis)
<i>Aquila verreauxii</i>	Aigle de Verreaux	Kabemba (Kis)
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Aigle Martial	Kabemba (Kis)
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Aigle couronné	Kabemba (Kis)
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	Kabemba (Kis)
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerelle nain	Kabemba (Kis)
<i>Falco ardosiaceus</i>	Faucon ardoisé	Kabemba (Kis)
<i>Polihierax semitorquatus</i>	Falconnet d'Afrique	Kabemba (Kis)
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	Kabemba (Kis)
<i>Falco concolor</i>	Faucon concolore	Kabemba (Kis)
<i>Falco amurensis</i>	Faucon de l'amour	Kabemba (Kis)
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	Kabemba (Kis)
<i>Falco chicquera</i>	Faucon chicquera	Kabemba (Kis)
<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	Kabemba (Kis)
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Kabemba (Kis)
<i>Numida meleagris</i>	Pintade de Numidie	Kanga ya Numida (Kis)
<i>Francolinus squamatus</i>	Francolin écaillé	Kwale (Kis)
<i>Francolinus nobilis</i>	Francolin noble	Kwale ya kifalme (Kis)
<i>Francolinus levaillantii</i>	Francolin de Levaillant	Kwale ya Levaillant (Kis)
<i>Francolinus streptophorus</i>	Francolin à collier	Kwale yenyi taji shingoni (Kis)
<i>Francolinus coqui</i>	Francolin coqui	Kwale ya Coqui (Kis)
<i>Francolinus hildebrandti</i>	Francolin de Hildebrandt	Kwale ya Hildebrandti (Kis)
<i>Francolinus afer</i>	Francolin à gorge rouge	Kwale yenyi shingo nyekundu (Kis)
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	Rali mkula mchele (Kis)
<i>Sarothrura pulchra</i>	Râle perlé	Rali yenyi uchanga (Kis)
<i>Sarothrura rufa</i>	Râle à Camail	Rali yenyi shingo ndefu (Kis)
<i>Sarothrura boehmi</i>	Râle de Böhm	Rali ya Boehmi (Kis)
<i>Crecopsis egregia</i>	Râle des prés	Rali ya nafasi zisizo mafichomaficho (Kis)
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	Rali ya nafasi yenyi mafichomaficho (Kis)
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	Mueti ya madoamadoa (Kis)
<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	Marueti ya Bayilon (Kis)
<i>Amaurornis flavirostris</i>	Râle (Malouette) noire	Furubwindi (Kif)
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Poule d'eau	Nguma (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Porphyrio alleni</i>	Tallève d'Allen	Nguma (Kis)
<i>Rallus caerulescens</i>	Râle bleuâtre	Rali ya bulu (Kis)
<i>Fulica cristata</i>	Foulque à crête	Fulika yenyi kishungi (Kis)
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule Poule d'eau	Kuku pori ya nafasi za maji (Kis)
<i>Gallinula angulata</i>	Gallinule africaine	Kuku pori ya Afrika (Kis)
<i>Neotis denhami</i>	Outarde de Denham	Utarde ya Denhami (Kis)
<i>Balearica regulorum</i>	Grue couronnée grise	Musambi (Kis)
<i>Bugeraeus carunculatus</i>	Grue caronculée	Musambi (Kis)
<i>Eupodotis melanogaster</i>	Outarde à ventre noir	Utarde yenyi tumbu nyeusi (Kis)
<i>Actophilornis africanus</i>	Jacana à poitrine dorée	Twika (Kis)
<i>Microparra capensis</i>	Jacana nain	Twika ndogo (Kis)
<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	Plikonko (Kif)
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	Plikonko (Kif)
<i>Dromas ardeola</i>	Huitrier pie/Drome ardéole	Plikonko (Kif)
<i>Rostratula benghalensis</i>	Rhynchée peinte	Plikonko (Kif)
<i>Burhinus capensis</i>	Oedicnème tachard	Oediknemu ya Cape
<i>Burhinus vermiculatus</i>	Oedicnème vermiculé	Oediknemu yenyi mirijamirija (Kis)
<i>Cursorius temminckii</i>	Courvite de Temminck	Oediknem ya Temminck (Kis)
<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	Glareol yenyi taji (Kis)
<i>Glareola nordmanni</i>	Glaréole à ailes noires	Glareola yenyi mabawa meusi (Kis)
<i>Glareola nuchalis</i>	Glaréole auréolée	Glareola yenyi marangimarangi (Kis)
<i>Glareola cinerea</i>	Glaréole grise	Glareola yenyi rangi ya majifu (Kis)
<i>Charadrius pecuarius</i>	Pluvier pâtre	Kemba (Kis)
<i>Charadrius marginatus</i>	Pluvier à front blanc	Kemba (Kis)
<i>Charadrius tricollaris</i>	Pluvier à triple collier	Kemba (Kis)
<i>Charadrius forbesi</i>	Pluvier de Forbes	Kemba (Kis)
<i>Charadrius hiaticula</i>	Pluvier grand-gravelot	Kemba (Kis)
<i>Charadrius dubius</i>	Pluvier petit-gravelot	Kemba (Kis)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Pluvier à collier ininterrompu	Kemba (Kis)
<i>Charadrius mongolus</i>	Pluvier de Mongolie	Kemba (Kis)
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Pluvier de Leschenault	Kemba (Kis)
<i>Charadrius asiaticus</i>	Pluvier asiatique	Kemba (Kis)
<i>Vanellus spinosus</i>	Vanneau à éperons	Kemba (Kis)
<i>Vanellus crassirostris</i>	Vanneau à ailes blanches	Kemba (Kis)
<i>Vanellus senegallus</i>	Vanneau (caronculé) du Sénégal	Kemba (Kis)
<i>Vanellus coronatus</i>	Vanneau couronné	Kemba (Kis)
<i>Vanellus lugubris</i>	Vanneau terne	Kemba (Kis)
<i>Vanellus superciliosus</i>	Vanneau à poitrine châtaine	Kemba (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	Kemba (Kis)
<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	Kemba (Kis)
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	Kemba (Kis)
<i>Tryngites subrificollis</i>	Bécasseau roussâtre	Kemba (Kis)
<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	Kemba (Kis)
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	Kemba (Kis)
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	Kemba (Kis)
<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	Kemba (Kis)
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc	Kemba (Kis)
<i>Xenus (Tringa) cinereus</i>	Chevalier (du terek) bargette	Kemba (Kis)
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	Kemba (Kis)
<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	Kemba (Kis)
<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	Kemba (Kis)
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	Kemba (Kis)
<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	Kemba (Kis)
<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	Kemba (Kis)
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	Kemba (Kis)
<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	Kemba (Kis)
<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	Kemba (Kis)
<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	Kemba (Kis)
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	Kemba (Kis)
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	Nguma (Kis)
<i>Gallinago nigripennis</i>	Bécassine africaine	Nguma (Kis)
<i>Gallinago media</i>	Bécassine double	Nguma (Kis)
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	Labe kimelea (Kis)
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	Labe ya Pomarinusi (Kis)
<i>Larus cirrocephalus</i>	Mouette à tête grise	Mueti ya kimajifu (Kis)
<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse	Mueti ya chekocheke (Kis)
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	Mueti yenyi rangi ya kunde (Kis)
<i>Larus ichthyaetus</i>	Goéland ichthyaète	Mueti mulasamaki (Kis)
<i>Sterna bengalensis</i>	Sterne voyageuse	Plikonko (Kif)
<i>Sterna caspia</i>	Sterne caspienne	Plikonko ya Cape
<i>Sterna nilotica</i>	Sterne hansel	Plikonko ya Nile
<i>Sterna Hirundo</i>	Sterne pierregarin	Plikonko (Kif)
<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	Plikonko (Kif)
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guiffette leucoptère	Nguhe (Kih)
<i>Chlidonias hybridus</i>	Guiffette moustac	Nguhe (Kih)
<i>Rynchops flavirostris</i>	Bec-en-ciseaux	Kinywa makasi (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Treron calva</i>	Colombar à front nu	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Columba guinea</i>	Pigeon roussard	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Columba unicincta</i>	Pigeon gris	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Turtur chalcospilos</i>	Tourtelette émeraude	Pigeon pori (Kis); Ntungulu (Kih)
<i>Turtur afer</i>	Tourtelette améthystine	Pigeon pori (Kis); Ntungulu (Kih)
<i>Turtur tympanistria</i>	Tourterelle tembourine	Pigeon pori (Kis); Ntungulu (Kih)
<i>Oena capensis</i>	Tourterelle masquée	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Streptopelia capicola</i>	Tourterelle du Cap	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Streptopelia semitorquata</i>	Tourterelle à collier	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Streptopelia lugens</i>	Tourterelle à poitrine rose	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Columba larvata</i>	Lemon Dove	Pigeon pori (Kis); Ntorogo (Kih)
<i>Poicephalus suahelicus</i>	Perroquet robuste	Kasuku kubwa (Kis)
<i>Musophaga rossae</i>	Touraco de Lady Ross	Turako ya dada Rossi (Kis)
<i>Corythaixoides leucogaster</i>	Touraco à ventre blanc	Turako yenyi tumbu nyeupe (Kis)
<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Oxylophus levaillantii</i>	Coucou de Levaillant	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Oxylophus jacobinus</i>	Coucou jacobin	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Cuculus rochii</i>	Coucou de Madagascar	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Chrysococcyx klaas</i>	Coucou de Klaas	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Chrysococcyx cupreus</i>	Coucou foliotocol	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus superciliosus</i>	Coucal à sourcils blancs	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus monachus</i>	Coucal à nuque bleue	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus senegalensis</i>	Coucal du Sénégal	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus cupreicaudus</i>	Coucal des papyrus	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus grillii</i>	Coucal noir	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus anselli</i>	Coucal du Gabon	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Centropus leucogaster</i>	Coucal à ventre blanc	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Strix woodfordii</i>	Chouette africaine	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Asio capensis</i>	Hibou du Cap	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Otus leucotis</i>	Petit-duc à face blanche	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Otus senegalensis</i>	Petit-duc africain	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Bubo lacteus</i>	Grand-duc de Verreaux	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Bubo africanus</i>	Grand-duc africain	Ndege ya walozi (Kis); Kihunyira (Kih)
<i>Caprimulgus fossii</i>	Engoulevent du Mozambique	Angulevant ya Mozambiki (Kis)
<i>Caprimulgus ruwenzorii</i>	Engoulevent du Ruwenzori	Angulevant ya Ruwenzori (Kis)
<i>Caprimulgus pectoralis</i>	Engoulevent musicien	Angulevant muimbaji (Kis)
<i>Caprimulgus inornatus</i>	Engoulevent terne	Angulevant isiyoangara (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons	Baruayi ya nyumbani (Kis)
<i>Apus caffer</i>	Martinet Cafre	Baruayi ya Afrika (Kis)
<i>Apus horus</i>	Martinet horus	Baruayi ya Horus (Kis)
<i>Apus (Tachymarptis) melba</i>	Martinet à ventre blanc	Baruayi yenyi tumbu nyeupe (Kis)
<i>Apus barbatus</i>	Martinet du Cap	Baruayi ya muji wa Cape (Kis)
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	Baruayi nyeusi (Kis)
<i>Cypsiurus parvus</i>	Martinet des palmes	Baruayi ya miti ya nganzi (Kis)
<i>Colius striatus</i>	Coliou barré	Koliu (Kis); Shule (Kih)
<i>Colius leucocephalus</i>	Coliou à tête blanche	Koliu (Kis); Shule (Kih)
<i>Urocolius macrourus</i>	Coliou huppé	Koliu (Kis); Shule (Kih)
<i>Apaloderma vittatum</i>	Trogon à queue barrée	Koliu (Kis); Shule (Kih)
<i>Ceryle rudis</i>	Martin pêcheur pie	Mvua samaki (Kis)
<i>Halcyon chelicuti</i>	Martin-chasseur strié	Mvua samaki (Kis)
<i>Halcyon leucocephala</i>	Martin-chasseur à tête grise	Mvua samaki (Kis)
<i>Halcyon albiventris</i>	Martin-chasseur à tête brune	Mvua samaki (Kis)
<i>Megaceryle maxima</i>	Martin-pêcheur géant	Mvua samaki (Kis)
<i>Halcyon senegalensis</i>	Martin-chasseur du Sénégal	Mvua samaki (Kis)
<i>Alcedo cristata</i>	Martin pêcheur huppé	Mvua samaki (Kis)
<i>Ispidina (Ceyx) picta</i>	Martin chasseur pygmé	Mvua samaki (Kis)
<i>Alcedo quadibrachys</i>	Martin- pêcheur azuré	Mvua samaki (Kis)
<i>Merops pusillus</i>	Guépier nain	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops oreobates</i>	Guépier montagnard	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops variegatus</i>	Guépier à collier bleu	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops albicollis</i>	Guépier à gorge rouge	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops apiaster</i>	Guépier d'Europe	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops persicus</i>	Guépier de Perse	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops superciliosus</i>	Guépier de Madagascar	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops bullockoides</i>	Guépier à front blanc	Musemambuguli (Kih)
<i>Merops nubicus</i>	Guépier écarlate	Musemambuguli (Kih)
<i>Eurystomus glaucurus</i>	Rolle violet	Roli yenyi rangi ya urujuani (Kis)
<i>Coracias caudata</i>	Rollier à longs brins	Rolia yenyi mikia ndefu (Kis)
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	Rolia ya Ulaya (Kis)
<i>Phoeniculus purpureus</i>	Irisor moqueur	Irizori yenyi rangi ya urujuani (Kis)
<i>Rhinopomastus cyannomelas</i>	Irisor namaquois	Irizori ya Namaquois (Kis)
<i>Upupa africana</i>	Hupe africaine	Hupe ya Afrika (Kis)
<i>Upupa epops</i>	Hupe fasciée	Hupe ya Eurasian (Kis)
<i>Lybius minor</i>	Barbican de Levaillant	Barbikan ya Levaillantii (Kis)
<i>Lybius rubrifacies</i>	Barbican à face rouge	Barbikan yenyi uso nyekundu (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Indicator indicator</i>	Grand indicateur	Indikatori mkuba na mchungu asali (Kis)
<i>Indicator variegatus</i>	Indicateur varié	Indikatori yenyi rangi malimbali kifuani (Kis)
<i>Indicator minor</i>	Petit Indicateur	Indikatori mdogo (Kis)
<i>Indicator pumilio</i>	Indicateur nain	Indikatori fupi (Kis)
<i>Campethera tullbergi</i>	Pic de Tullberg	Piiki ya Tullberg (Kis)
<i>Campethera abingoni</i>	Pic à queue dorée	Piiki ya Abingoni (Kis)
<i>Campethera cailliautii</i>	Pic de Cailliaut	Piiki ya Caillioti (Kis)
<i>Pseudocalyptomena graueri</i>	Eurylaima de Grauer	Erillaima ya Graueri (Kis)
<i>Pitta angolensis</i>	Brève d'Angola	Pita ya Angola
<i>Mirafra africana</i>	Alouette à nuque rousse	Alueti ya Afrika (Kis)
<i>Calandrella cinerea</i>	Alouette cendrille	Alueti ya kijivu (Kis)
<i>Eremoptria leucopareia</i>	Moinette de Fisher	Kijorowe (Kis); Kishu (Kih)
<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette hausse-col	Alueti ya milima ya Alpe (Kis)
<i>Hirundo fuligula</i>	Hirondelle isabelline	Baruayi (Kis)
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	Baruayi (Kis)
<i>Riparia cincta</i>	Hirondelle à collier	Baruayi (Kis)
<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre	Baruayi (Kis)
<i>Hirundo daurica</i>	Hirondelle rousseline	Baruayi (Kis)
<i>Hirundo abyssinica</i>	Hirondelle striée	Baruayi (Kis)
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	Baruayi (Kis)
<i>Hirundo angolensis</i>	Hirondelle de l'Angola	Baruayi (Kis)
<i>Hirundo aethiopica</i>	Hirondelle d'Éthiopie	Baruayi (Kis)
<i>Hirundo smithii</i>	Hirondelle à gorge blanche	Baruayi (Kis)
<i>Psaldiprocne albiceps</i>	Hirondelle à tête blanche	Baruayi (Kis)
<i>Motacilla aguimp</i>	Bergeronnette pie	Kacheche (Kis); Kalyonkolyonko (Kih)
<i>Motacilla capensis</i>	Bergeronnette du Cape	Kacheche (Kis); Kalyonkolyonko (Kih)
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	Kacheche (Kis); Kalyonkolyonko (Kih)
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	Kacheche (Kis); Kalyonkolyonko (Kih)
<i>Macronyx croceus</i>	Sentinelle à gorge rouge	Mchungu mingazi wa shingo nyekundu (Kis)
<i>Anthus cinnamomeus</i>	Pipit africain	Pipiti ya Afrika
<i>Anthus leucophrys</i>	Pipit à dos uni	Pipiti ya mgongo yenyikuungana
<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard	Pipiti ya Richard
<i>Campephaga flava</i>	Échenilleur à épaulettes jaunes	Echeniyeur nyeusi (Kis)
<i>Coracina caesioides</i>	Échenilleur gris	Echeniyeur ya kijivu (Ki)
<i>Nicator chloris</i>	Bulbul nicator	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul commun	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Andropadus latirostris</i>	Bulbul à moustaches jaunes	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Chlorocichla flavicollis</i>	Bulbul à gorge claire	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Andropadus nigriceps</i>	Bulbul à tête sombre	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Andropadus masukuensis</i>	Bulbul de Masuku	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Sheppardia sharpei</i>	Rougegorge de Sharpe	Akalati ya Sharpe (Kis)
<i>Sheppardia bocagei</i>	Rougegorge de Bocage	Akalati ya Bocagei (Kis)
<i>Cossypha heuglini</i>	Cossyphe de Heuglin	Cossiphe ya Heuglin (Kis)
<i>Cossypha semirufa</i>	Cossyphe de Rüppell	Cossiphe ya Ruppel (Kis)
<i>Cossypha cyanocampter</i>	Cossyphe à ailes bleus	Cossiphe ya mabawa ya bulu (Kis)
<i>Cossypha natalensis</i>	Cossyphe à calotte rousse	Cossiphe nyekundu ya Cape (Kis)
<i>Myrmecocichla nigra</i>	Traquet commandeur	Sooti Chat (Kis)
<i>Cercotrichas quadrivirgata</i>	Agrobate à moustaches	Agrobate yenyi mandevu (Kis)
<i>Cichladusa arquata</i>	Cichladuse à collier	Cichladuse yenyi taji shingoni (Kis)
<i>Zoothera (Geokichla) piaggiae</i>	Grive de Piaggia	Grive ya Piaggia (Kis)
<i>Zoothera tanganjicae</i>	Grive du Kivu	Grive ya Kivu (Kis)
<i>Monticola angolensis</i>	Monticole angolais	Monticolle ya Angola (Kis)
<i>Acrocephalus gracilirostris</i>	Rousserolle à bec fin	Rousserolle yenyi mdomo ya chongo (Kis)
<i>Acrocephalus rufescens</i>	Rousserolle des cannes	Rousserolle ya nafasi za miwa (Kis)
<i>Acrocephalus baeticatus</i>	Rousserolle africaine	Rousserolle ya Afrika
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvate	Rousserolle ndogo ya mu matete (Kis)
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	Rousserolle kubwa ya mu matete (Kis)
<i>Acrocephalus shoenoaenus</i>	Phragmite des joncs	Rousserolle ya tingitingi (Kis)
<i>Chloropeta similis</i>	Chloropète aquatique	Chloropete ya fasi za maji (Kis)
<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	Hipolais icterine (Kis)
<i>Bradypterus cinnamomeus</i>	Bouscarle cannelle	Bouscarle ya Cannelle (Kis)
<i>Bradypterus baboecala</i>	Bouscarle caqueteuse	Bouscarle ya Baboecala (Kis)
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	Fauvette ya shamba za maua (Kis)
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	Fauvette ya kimajivu (Kis)
<i>Graueria vittata</i>	Grauerie striée	Graueria ya mistarimistari (Kis)
<i>Hemitesia neumanni</i>	Crombec de Neumann	Crombec ya Neumann (Kis)
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	Willow Fitis (Kis)
<i>Phylloscopus laetus</i>	Pouillot à face rousse	Willow yenyi uso ya kufifia (Kis)
<i>Melocichla mentalis</i>	Mélocycle à moustache	Melocycle yenyi mandevu (Kis)
<i>Sylvietta leucophrys</i>	Crombec de Chapin	Crombec ya Chapin (Kis)
<i>Hyliota flavigaster</i>	Hylote à ventre jaune	Hylote ya kimajano ku tumbo (Kis)
<i>Cisticola brunescens</i>	Cisticole brune	Cisticole ya rangi ya kunde (Kis)
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	Cisticole ya mu matete (Kis)
<i>Cisticola ayresii</i>	Cisticole gratte-nuage	Cisticole kinyonya babawa (Kis)
<i>Cisticola nanus</i>	Cisticole naine	Cisticole ndogo (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Chlorocichla flavicollis</i>	Bulbul à gorge claire	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Andropadus nigriceps</i>	Bulbul à tête sombre	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Andropadus masukuensis</i>	Bulbul de Masuku	Bankolio (Kis); Lusholya (Kih)
<i>Sheppardia sharpei</i>	Rougegorge de Sharpe	Akalati ya Sharpe (Kis)
<i>Sheppardia bocagei</i>	Rougegorge de Bocage	Akalati ya Bocagei (Kis)
<i>Cossypha heuglini</i>	Cossyphe de Heuglin	Cossiphe ya Heuglin (Kis)
<i>Cossypha semirufa</i>	Cossyphe de Rüppell	Cossiphe ya Ruppel (Kis)
<i>Cossypha cyanocampter</i>	Cossyphe à ailes bleus	Cossiphe ya mabawa ya bulu (Kis)
<i>Cossypha natalensis</i>	Cossyphe à calotte rousse	Cossiphe nyekundu ya Cape (Kis)
<i>Myrmecocichla nigra</i>	Traquet commandeur	Sooti Chat (Kis)
<i>Cercotrichas quadrivirgata</i>	Agrobate à moustaches	Agrobate yenyi mandevu (Kis)
<i>Cichladusa arquata</i>	Cichladuse à collier	Cichladuse yenyi taji shingoni (Kis)
<i>Zoothera (Geokichla) piaggiae</i>	Grive de Piaggia	Grive ya Piaggia (Kis)
<i>Zoothera tanganjicae</i>	Grive du Kivu	Grive ya Kivu (Kis)
<i>Monticola angolensis</i>	Monticole angolais	Monticolle ya Angola (Kis)
<i>Acrocephalus gracilirostris</i>	Rousserolle à bec fin	Rousserolle yenyi mdomo ya chongo (Kis)
<i>Acrocephalus rufescens</i>	Rousserolle des cannes	Rousserolle ya nafasi za miwa (Kis)
<i>Acrocephalus baeticatus</i>	Rousserolle africaine	Rousserolle ya Afrika
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvate	Rousserolle ndogo ya mu matete (Kis)
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	Rousserolle kubwa ya mu matete (Kis)
<i>Acrocephalus shoenoaenus</i>	Phragmite des joncs	Rousserolle ya tingitingi (Kis)
<i>Chloropeta similis</i>	Chloropète aquatique	Chloropete ya fasi za maji (Kis)
<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	Hipolais icterine (Kis)
<i>Bradypterus cinnamomeus</i>	Bouscarle cannelle	Bouscarle ya Cannelle (Kis)
<i>Bradypterus baboecala</i>	Bouscarle caqueteuse	Bouscarle ya Baboecala (Kis)
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	Fauvette ya shamba za maua (Kis)
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	Fauvette ya kimajivu (Kis)
<i>Graueria vittata</i>	Grauerie striée	Graueria ya mistarimistari (Kis)
<i>Hemitesia neumanni</i>	Crombec de Neumann	Crombec ya Neumann (Kis)
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	Willow Fitis (Kis)
<i>Phylloscopus laetus</i>	Pouillot à face rousse	Willow yenyi uso ya kufifia (Kis)
<i>Melocichla mentalis</i>	Mélocycle à moustache	Melocycle yenyi mandevu (Kis)
<i>Sylvietta leucophrys</i>	Crombec de Chapin	Crombec ya Chapin (Kis)
<i>Hyliota flavigaster</i>	Hylote à ventre jaune	Hylote ya kimajano ku tumbo (Kis)
<i>Cisticola brunescens</i>	Cisticole brune	Cisticole ya rangi ya kunde (Kis)
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	Cisticole ya mu matete (Kis)
<i>Cisticola ayresii</i>	Cisticole gratte-nuage	Cisticole kinyonya babawa (Kis)
<i>Cisticola nanus</i>	Cisticole naine	Cisticole ndogo (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Cisticola natalensis</i>	Cisticole striée	Cisticole yenyi mistarimistari (Kis)
<i>Cisticola chiniana</i>	Cisticole grinçante	Cisticole kapekenyaa (Kis)
<i>Cisticola galactotes</i>	Cisticole roussâtre	Cisticole ya kuffia (Kis)
<i>Cisticola carruthersi</i>	Cisticole de Carruthers	Cisticole ya Carruthersi (Kis)
<i>Cisticola pipiens</i>	Cisticole pépiante	Cisticole kalialia (Kis)
<i>Cisticola cantans</i>	Cisticole chanteuse	Cisticole muimbaji (Kis)
<i>Cisticola erythrops</i>	Cisticole à face rousse	Cisticole yenyi uso nyekundu (Kis)
<i>Cisticola chubbi</i>	Cisticole de Chubb	Cisticole ya Chubbi (Kis)
<i>Prinia subflava</i>	Prinia modeste	Prinia yenyi kuffia (Kis)
<i>Prinia bairdii</i>	Prinia rayée	Prinia yenyi mistarimistari (Kis)
<i>Camaroptera brachyura</i>	Camaroptère à tête grise	Camaroptere ya kichwa majivu (Kis)
<i>Calamonastes simplex</i>	Camaroptère modeste	Camaroptere ya kuffia (Kis)
<i>Apalis flavida</i>	Apalis à gorge jaune	Apalis ya rangi ya majano shingoni (Kis)
<i>Apalis (Urorhipis) rufifrons</i>	Apalis à front roux	Apalis ya uso yenyi kuffia (Kis)
<i>Apalis argentea</i>	Apalis de Moreau	Apalis ya Kungwe (Kis)
<i>Apalis porphyrolaema</i>	Apalis à gorge marron	Apalis yenyi rangi ya kunde (Kis)
<i>Apalis (Oreolais) ruwenzorii</i>	Apalis du Ruwenzori	Apalis ya Ruwenzori (Kis)
<i>Apalis personata</i>	Apalis à face noire	Apalis yenyi uso nyeusi (Kis)
<i>Eminia lepida</i>	Éminie à calotte grise	Eminie yenyi tumbu ya kimajivu (Kis)
<i>Melaenornis fischeri</i>	Gobemouche de Fischer	Gobemouche ya Fischer
<i>Muscicapa adusta</i>	Gobemouche sombre	Gobemouche nyeusi
<i>Muscicapa cassini</i>	Gobemouche de Cassin	Gobemouche ya Cassini
<i>Sheppardia aequatorialis</i>	Rouge gorge équatorial	Rouge gorge ya Equatoria (Kis)
<i>Chamaeetylas poliocephala</i>	Ortalide de Wagler	Ortalide ya Wagleri (Kis)
<i>Chamaeetylas poliophrys</i>	Cossyphe à gorge rousse	Cossyphe yenyi rangi ya kunde shingoni (Kis)
<i>Cossyphicula roberti</i>	Cossyphe à ventre blanc	Cossyphe yenyi tumbu nyeupe (Kis)
<i>Myrmecocichla cinnamomeiventris</i>	Traquet à ventre roux	Traquet yenyi rangi ya kunde ku tumbu (Kis)
<i>Myrmecocichla arnoti</i>	Traquet d'Arnot	Traquet ya Arnoti (Kis)
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	Traquet ya kasikazini (Kis)
<i>Muscicapa boehmi</i>	Gobemouche de Böhm	Gobemouche ya Böhm (Kis)
<i>Muscicapa lendu</i>	Gobemouche de Chapin	Gobemouche ya Chapin (Kis)
<i>Melaenornis ardesiacus</i>	Gobemouche de Berlioz	Gobemouche ya Berlioz (Kis)
<i>Batis diops</i>	Pririt du Ruwenzori	Pririt ya Ruwenzori (Kis)
<i>Terpsiphone viridis</i>	Tchitrec d'Afrique	Tchitrec ya Afrika (Kis)
<i>Terpsiphone rufiventer</i>	Tchitrec à ventre roux	Tchitrec yenyi rangi ya kuffia ku tumbu (Kis)
<i>Trochocercus albiventeris</i>	Tchitrec à ventre blanc	Tchitrec yenyi tumbu nyeupe (Kis)
<i>Illadopsis (Alcippe) pyrrhoptera</i>	Akalat montagnard	Akalat ya milimani (Kis)
<i>Kakamega poliothorax</i>	Akalat à poitrine grise	Akalat ya kimajifu ku kifua (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Pseudoalcippe abyssinica</i>	Pseudalcippe du Ruwenzori	Pseudoalcippe ya Ruwenzori (Kis)
<i>Turdoides sharpei</i>	Cratérope de Sharpe	Craterope ya Sharpe (Kis)
<i>Kupeornis rufocinctus</i>	Phyllanthe à collier roux	Phyllanthe yenyi taji ya kuffia shingoni (Kis)
<i>Turdoides hartlaubii</i>	Cratérope de Hartlaub	Craterope ya Hartlaubi (Kis)
<i>Melaniparus fasciiventer</i>	Mésange à ventre strié	Mesange yenyi tumbo ya mistarimistari (Kis)
<i>Turdoides (tanganjicae) jardineii</i>	Cratérope à croupion	Craterope ya Kivu (Kis)
<i>Turdoides melanops</i>	Cratérope masqué	Craterope yenyi uso nyeusi (Kis)
<i>Zosterops senegalensis</i>	Zostérops jaune	Zosterops yenyi rangi ya kimajano (Kis)
<i>Nectarinia kilimensis</i>	Souimanga bronzé	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Nectarinia purpureiventris</i>	Souimanga à ventre pourpre	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Nectarinia tacazze</i>	Souimanga tacazze	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Nectarnia johnstoni</i>	Souimanga de Johnston	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cyanomitra alinae</i>	Souimanga d'Aline	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris (reichenowi) preussi</i>	Souimanga de Preuss	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris regia</i>	Souimanga royal	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris erythrocerus</i>	Souimanga à ceinture rouge	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris (Nectarinia) cuprea</i>	Souimanga cuivré	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris (Nectarinia) mariquensis</i>	Souimanga de Mariqua	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris (Nectarinia) bifasciata</i>	Souimanga bifascié	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Chalcomitra senegalensis</i>	Souimanga à poitrine rouge	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Chalcomitra hunteri</i>	Souimanga de Hunter	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Cinnyris erythrocerus</i>	Souimanga à ceinture rouge	Kalamaua (Kis); Kanuni (Kih)
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot (jaune) d'Europe	Loriot ya kimajano ya Ulaya (Kis)
<i>Oriolus oratus</i>	Loriot doré	Loriot ya kuangara ya Africaka (Kis)
<i>Oriolus percivali</i>	Loriot de Percival	Loriot ya milimani (Kis)
<i>Lanius collaris</i>	Pie grièche fiscal	Lanius ya kawaida (Kis)
<i>Lanius dorsalis</i>	Pie-grièche de Teita	Lanius ya Teita (Kis)
<i>Lanius cabanisi</i>	Pie-grièche à longue queue	Lanius kubwa yenyi mkia mrefu (Kis)
<i>Lanius excubitoroides</i>	Pie-grièche à dos gris	Lanius yenyi mgongo ya kimajivu (Kis)
<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	Lanius ndogo yenyi kifua nyekundu (Kis)
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	Lanius yenyi mistari myekundu (Kis)
<i>Corvinella corvina</i>	Corvinelle à bec jaune	Corvinella yenyi mdomo ya kimajano
<i>Laniarius poensis</i>	Gonolek de montagne	Gonolek ya milimani (Kis)
<i>Laniarius erythrogaster</i>	Gonolek à ventre rouge	Gonolek yenyi tumbu nyekundu (Kis)
<i>Laniarius ferrugineus</i>	Gonolek boubou	Gonolek ya kusini (Kis)
<i>Tchagra senegala</i>	Tchagra à tête noire	Tchagra yenyi kichwa nyeusi (Kis)
<i>Tchagra australis</i>	Tchagra à tête brune	Tchagra yenyi kichwa ya rangi ya kunde (Kis)
<i>Telophorus dohertyi</i>	Gladiateur de Doherty	Gladiateur ya Dhertyi (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Malachonotus blanchoti</i>	Glaiateur de Blanchot	Gladiateur ya Blanchoti (Kis)
<i>Megabias flammulatus</i>	Bias écorcheur	Bias écorcheur ya Afrika (Kis)
<i>Dicrurus adsimilis</i>	Drongo brillant	Drongo yenzi mkia ya kugabulika (Kis)
<i>Corvus albus</i>	Corbeau pie	Kibombobombo (Kis); Hungwe (Kih)
<i>Corvus albicollis</i>	Corbeau à nuque blanche	Kibombobombo (Kis); Hungwe (Kih)
<i>Poeoptera stuhlmanni</i>	Choucador de Stuhlmann	Choucador ya Stuhlmanni (Kis)
<i>Onychognathus morio</i>	Rufipenne morio	Rufipenne ya Morio (Kis)
<i>Onychognathus walleri</i>	Rufipenne de Waller	Rufipenne ya Waller (Kis)
<i>Onychognathus tenuirostris</i>	Rufipenne à bec fin	Rufipenne yenzi mdomo ya kuchongoka (Kis)
<i>Buphagus africanus</i>	Pique boeuf à bec jaune	Pique boeuf ya mdomo ya kimajano (Kis)
<i>Lamprotornis purpuropterus</i>	Choucador de Rüpell	Choucador ya Ruppell (Kis)
<i>Lamprotornis splendidus</i>	Choucador splendide	Choucador nzuri sana (Kis)
<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	Spréo améthyste	Spreo ya bande za violet ku mgongo (Kis)
<i>Cinnyricinclus sharpii</i>	Étourneau améthyste	Etourneau ya Sharpei (Kis)
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	Kijorowe (Kis); Kishu (Kih)
<i>Passer griseus</i>	Moineau gris	Kijorowe (Kis); Kishu (Kih)
<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus intermedius</i>	Tisserin intermédiaire	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus taeniopterus</i>	Tisserin du Nil	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus reichardi</i>	Tisserin de Reichard	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus ocularis</i>	Tisserin à lunettes	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus spekei</i>	Tisserin de Speke	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus baglafecht</i>	Tisserin Baglafecht	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Amblyospiza albifrons</i>	Amblyospize à front blanc	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus luteolus</i>	Tisserin minute	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus pelzelni</i>	Tisserin de Pelzeln	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus melanocephalus (capitali)</i>	Tisserin à tête noire	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus castanops</i>	Tisserin à gorge noire	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus superciliosus</i>	Tisserin gros-bec	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus xanthops</i>	Tisserin d'ôre	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus alienus</i>	Tisserin de montagne	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus melanogaster</i>	Tisserin à tête jaune	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Ploceus insignis</i>	Tisserin à cape brune	Mkula mihindi (Kis); Kisokosoko (Kih)
<i>Quelea quelea</i>	Travailleur à bec rouge	Mtumishi mwenzi kinywa nyekundu (Kis)
<i>Quelea cardinalis</i>	Travailleur cardinal	Mtumishi mkuu (Kis)
<i>Euplectes axillaris</i>	Euplecte à épaules orangées	Euplecte yenzi mabega nyekundu (Kis)
<i>Euplectes capensis</i>	Euplecte à croupion jaune	Euplecte ya muji wa Cape (Kis)
<i>Euplectes macrourous</i>	Euplecte à dos d'or	Euplecte yenzi mgongo ya kimajano (Kis)

Latin Name	French Name	Local Name
<i>Euplectes afer</i>	Euplecte vorabé	Euplecte yenyi kichwa ya kimajano (Kis)
<i>Euplectes albonotatus</i>	Euplecte à épaules blanches	Euplecte yenyi babega meupe (Kis)
<i>Euplectes orix</i>	Euplecte ignicolore	Euplecte nyekundu ya kusini (Kis)
<i>Euplectes nigroventris</i>	Euplecte de Zanzibar	Euplecte nyekundu ya Zanzibar (Kis)
<i>Euplectes franciscanus</i>	Euplecte franciscain	Euplecte nyekundu ya kaskazini (Kis)
<i>Euplectes hordeaceus</i>	Euplecte monseigneur	Euplecte nyekundu yenyi mabawa meusi (Kis)
<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal	Kafunzi (Kif)
<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé	Kafunzi (Kif)
<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune	Kafunzi (Kif)
<i>Nesocharis ansorgei</i>	Dos-vert à collier	Kafunzi (Kif)
<i>Pytilia melba</i>	Beaumarquet Melba	Kafunzi (Kif)
<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	Sénégalie sombre	Kafunzi (Kif)
<i>Cryptospiza salvadorii</i>	Sénégalie de Salvadori	Kafunzi (Kif)
<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Sénégalie de Reichenow	Kafunzi (Kif)
<i>Cryptospiza jacksoni</i>	Sénégalie de Jackson	Kafunzi (Kif)
<i>Pyrenestes ostrinus</i>	Pyreneste ponceau	Kafunzi (Kif)
<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges	Kafunzi (Kif)
<i>Estrilda melanotis</i>	Astrild à joues noires	Kahungera (Kih)
<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé	Kahungera (Kih)
<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose	Kahungera (Kih)
<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonnette	Kahungera (Kih)
<i>Estrilda charmaosyna</i>	Astrild des fées	Kahungera (Kih)
<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré	Kahungera (Kih)
<i>Lonchura cucullata</i>	Capucin nonnette	Kahungera (Kih)
<i>Lonchura (nigriceps) bicolor</i>	Capucin à dos brun	Kahungera (Kih)
<i>Vidua macroura</i>	Veuve dominicaine	Mulumearhombaka kabiri (Kih)
<i>Vidua chalybeata</i>	Combassou du Sénégal	Mulumearhombaka kabiri (Kih)
<i>Crithagra burtoni</i>	Serin de Burton	Serin ya Burton (Kis)
<i>Crithagra striolatus</i>	Serin strié	Serin yenyi mistarimistari (Kis)
<i>Crithagra frontalis</i>	Serin à diadème	Serin ya mangaribi yenyi diademe (Kis)
<i>Serinus sulphuratus</i>	Serin souffré	Serin yenyi rangi ya kimajano (Kis)
<i>Serinus mozambicus</i>	Serin du Mozambique	Serin ya Mozambiki (Kis)
<i>Serinus citrinelloides</i>	Serin d'Abyssinie	Serin ya Abyssinia (Kis)
<i>Serinus leucopygius</i>	Serin à croupion blanc	Serin yenyi mkia mweupe (Kis)
<i>Serinus striolatus</i>	Serin strié	Serin yenyi mistarimistari (Kis)

Sources: (Perrott, 2002); (Stevenson & Fanshawe, 2002); (Fishpool & Evans, Important Bird Areas in Africa and Associated Islands, Priority Sites for Conservation., 2001); (Zimmerman, Turner, & Pearson, Zimmerman D. A., Turner D.A. & Pearson D.J. Birds of Kenya and Northern Tanzania, 1999); (Cousin, Sinclair, Alain, & Love, 1993); (Williams & Arlott, 1988); (Gaugris, 1979).

Conflicts of Interest

Authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

References

- [1] Bashonga, A. B., Sande, E., Kahindo, C., & Ntakimazi, G. (2023). Checklist of the Bird Species from the Ruzizi Delta, Northern End of lake Tanganyika, in Burundi and the Democratic Republic of Congo. *Biolife* 11 (2);115-129.
- [2] Chimatiro, S., & al, e. (2021). *The African Great Lakes Regional Food System; the contribution of fisheries- the case of small pelagic fishes. A Discussion Paper.* . Penang Malaysia: World Fish & Natural Resources Institute (NRI), 43 pages. www.fish.cgiar.org 23/8/2023.
- [3] Cousin, P. H., Sinclair, L., Alain, J. F., & Love, C. E. (1993). *Larousse & Collins Pratique; Dictionnaire Francais-Anglais/Anglais-Francais Voyages-Correspondance, 70000 mots et expressions.* Londrs-Glasgow: Harper Collins Publishers, No 9 782850 36 140 1, 358 pages.
- [4] Demey, R., & Louette, M. (2001). Democratic Republic of Congo. In Fishpool L.D.C.& Evans M.I eds Important Bird Areas in Africa:Priority Sites for Conservation. *Pisces Publications and BirdLife International*, 199-218.
- [5] Dowset, & Dowset-Lemaire. (1993). *A contribution to the Distribution and Taxonomy of Afrotropical and Malagasy birds Tauraco Research Report .* Liège, Belgium.: Tauraco Press, Jupille No. 5 pp195-204.
- [6] Fishpool, L., & Evans, M. (2001). *Important Bird Areas in Africa and Associated Islands, Priority Sites for Conservation.* Newbury and Cambridge, UK: BirdLife International, 1144 pages. www.birdlife.net.
- [7] Gaugris, Y. (1979). *Les oiseaux aquatiques de la plaine de la basse Rusizi (Burundi) (1973-1978).* Belgium: l'Oiseau et la Revue française d'ornithologie, volume 49 n° 21:33-153.
- [8] Guggisberg, C. (1986). *Birds of East Africa. Supra Safari Guide No 6 Volume II.* Nairobi: Mount Kenya Sundries, 196 pages.
- [9] Guggisberg, C. (1988). *Birds of East Africa. Supra Safari Guide No 6 Volum I.* Nairobi: Mount Kenya Sundries, 198 pages .
- [10] MEEATU, Ramsar, C., & WWF. (2014). *Atlas of Burundi's four Ramsar sites: Location and Resources.* Bujumbura, Burundi: Ministry of Water, Environment, Land Use Planning and Town Planning (MEEATU), 44p.
- [11] Nkezabahizi, L., & Bizimana, D. (2008). *Burundi's Important Bird Areas, Status and Trends.* Bujumbura-Burundi: Association Burundaise pour la protection des Oiseaux, 58 pages.
- [12] Nkezabahizi, L., & Manirambona, A. (2011). *Burundi's Important Bird Areas Status and Trend 2010.* London: BirdLife International & RSPB (Royal Society for the Protection of Birds (UK), 36 pages.
- [13] Ntakimazi, G., Nzigidahera, B., Nicayenzi, F., & West, K. (2000). *Étude Spéciale Biodiversité (ESBio) Rapport: État de la diversité biologique dans les milieux aquatiques et terrestres du Delta de La Rusizi.* New York: LBP/PBLT/UNDP/GEF/UNOPS, 70 pages.
- [14] Ntakiyica, A. (2008). *State of knowledge on the distribution sites of ornithological fauna in Burundi.* Bujumbura Burundi: Departement of Biology, Faculty of Sciences, University of Burundi, 76 pages.
- [15] Perrott, D. V. (2002). *Concise Swahili and English Dictionary; Swahili-English/English-Swahili.* London, Great Britain: Teach Yourself Books, No 20 18 17 16, 184 pages. .
- [16] Stevenson, T., & Fanshawe, J. (2002). *Field Guide to the Birds of East Africa: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda and Burundi.* London: T. & A. D. Poyser, 606 pages.
- [17] Williams, J., & Arlott, N. (1988). *A Field Guide to the Birds of East Africa.* London: Collins, Grafton Street, 415 pages. ISBN 0 00 219179 2.
- [18] Zimmerman, D., Turner, D. A., & Pearson, D. J. (1999). *Zimmerman D. A., Turner D.A. & Pearson D.J. Birds of Kenya and Northern Tanzania.* London UK: Christopher Helm, A. & C. Black, 576 pages.

Author: Bashonga Bishobibiri Alexis